

Het maakt ons inziens voor den externen controleur, ten aanzien van zijne verantwoordelijkheid, geen verschil of de interne controle al dan niet onder leiding staat van een volledig bevoegd deskundige. Eerstgenoemde blijft tegenover zijn opdrachtgevers verantwoordelijk voor de meerbedoelde 100% zekerheid en binnen de grenzen van zijn eigen deskundigheid kan van overdracht van verantwoordelijkheid geen sprake zijn. Indien de interne controle echter logisch past in het totale controle-systeem behoeft de verantwoordelijkheid voor controle-arbeid, door eigen personeel der onderneming of van het publiek-rechtelijk lichaam verricht, den externen controleur geen enkele zorg te baren. Het aanwezig zijn van een volledig bevoegd deskundige, als leider der interne controle, zal de taak van den externen controleur wél zeer veel kunnen vergemakkelijken, omdat die, beter dan een niet-deskundige zal kunnen samenwerken, om een logisch systeem van *totaal controle* op te bouwen. Te dien aanzien maakt het dus wel dègelyk verschil. Dit verschil komt echter hoofdzakelijk ten goede aan de onderneming of het publiek-rechtelijk lichaam, omdat het niet zoo zeer de technische dan wel de economische zijde der kwestie raakt

Zooals gezegd in noot 4, is in de bespreking tot hier het belang van beheerders bij het vermogen en/of de exploitatie der onderneming van ondergeschikte beteekenis geacht, m.a.w. er is feitelijk alleen gedacht aan groote ondernemingen, in den N.V. vorm, met een grooten kring van belanghebbenden — waartoe niet alleen aandeelhouders, maar ook crediteuren, obligatie-houders enz. zijn te rekenen — en tevens aan publiek-rechtelijke lichamen, waarbij het belang van beheerders inderdaad steeds van ondergeschikte beteekenis is te achten. Dat wij van dit standpunt zijn uitgegaan is op zich zelf duidelijk, omdat de interne controle alleen in dergelyk soort ondernemingen en lichamen een belangrijke rol speelt bij het organiseren der totaal-controle.

Er is echter nog een andere kant aan de kwestie; vele ondernemingen — en lang niet altijd de kleinste — worden gedreven door een alleen handelend koopman of vennootschap onder een firma, in andere gevallen is de directeur eener N.V. tevens eenig aandeelhouder. Deze gevallen geven geen enkele aanleiding tot het formuleeren van uitzonderingen. De public-accountant, aan wien de controle van zulk eene onderneming wordt opgedragen door belanghebbenden, die tevens de beheerders zijn, verricht inderdaad „interne controle” (wij hebben die hiervóór genoemd „interne public-accountants-controle”).

Indien in eene dergelyke onderneming dan bovendien een „extern” public-accountant, tot het verrichten van permanente controle, wordt benoemd, door de crediet-gevende bank b.v., kan het niet uitblijven, of de overschrijding van het eindpunt der interne controle door de externe controle moet heel groot zijn. De samenwerking tusschen interne en externe controle komt dan op een zeer on-economische basis te rusten en het logische resultaat daarvan is, dat aan den accountant, die door het beheer is benoemd, verzoekt wordt, zich terug te trekken.

Hoewel wij meenen in het vorenstaande het begrip „Interne Controle” vrij uitvoerig te hebben behandeld, zouden wij niet gaarne beweren, dat alles, wat omtrent dit belangrijke onderwerp te zeggen valt, nu ook gezegd is. Indien dit artikel echter slechts een weinig kan bijdragen, om onder de collega's een-vormigheid van opvatting omtrent gezegd begrip en wat zich daarom heen groepeerd te verkrijgen, is onze moeite niet tevergeefs geweest.

C. HARTOG

DE NIEUWE WET OP DE NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP EN DE ACCOUNTANT

De toon van het naschrift op mijn artikel in No. 8 belet mij het vervolg op dat artikel, dat ik in de pen had, in dit blad te publiceren.

Het naschrift zelf geeft mij aanleiding tot de volgende opmerkingen:

1. Volkomen overeenkomstig de feiten heb ik geconstateerd, dat in de Eerste Kamer de meerderheid van hen, die de kapitalistische productiewijze van onzen tijd de beste achten, *legen* het wetsontwerp hebben gestemd. Niet ik schoot dus in objectiviteit te kort.

2. De redactie zwijgt over de houding van den accountant tegenover de one-man-societies. Zij moge bedenken, dat men problemen niet oplost door ze te ignoreeren.

3. Ik heb op de psyche der massa — speciaal in tijden van crisis — een anderen kijk dan de redactie. De ervaring leert, dat waar gevaar dreigt de massa rade- en redeloos is. Ontijdige publicatie van den toestand *kan* dan ook in zulke tijden in strijd zijn met het ware belang van gemeenschap, aandeelhouders en crediteuren. Mijn voorbeelden dienden alleen om te doen uitkomen, dat besturen van groote ondernemingen zulks erkennend, het tot hun plicht rekenden dienovereenkomstig te handelen en dat het resultaat die handelingen heeft gerechtvaardigd.

4. Ik constateer met genoegen, dat de schrijver van het naschrift het arbitraire karakter van de winstrekening en dus ook van de balans erkent. Dit arbitraire karakter nu deed het mij wenschelijk schijnen, juist omdat óók in de nieuwe wet geen normen, geen voorschriften gegeven zijn, noch omtrent de waarde-bepaling — zooals in de Duitse wet — noch omtrent den vorm — zooals in de Belgische wet — in overweging te geven in de statuten bepalingen op te nemen, die dat arbitraire karakter bepalen.

De woorden „moeten ze dienen, om hem (den accountant) aan een formeele bescherming te helpen tegen de bepalingen der wet”, wil ik aanvaarden als middel om een dier zelf-verheerlijkende phrasen te lanceren, die sommige artikelen in accountantsbladen voor niet-vakgroepen soms minder genietbaar maakt. Ik mag toch niet aannemen, dat het den schrijver van het naschrift ontgaan is, dat bij die *statutaire* regeling de Minister van Justitie zijn invloed kan geldend maken.

Gegeven het feit, dat de bedrijfsleider op de toekomst vaak een anderen kijk heeft dan de accountant, blijf ik mijn advies juist achten, óók als grondslag van de regeling van de aansprakelijkheid van directie, commissarissen en accountant.

5. De verdachtmaking, dat ik geleerd zou hebben, zich te stellen buiten de wet en te handelen in strijd met de goede trouw, is den schrijver zeker bij vergissing uit de pen geslipt. Anders is ze eenvoudig onbehoorlijk.

Ik sprak van voorschriften, die de wet niet kent en dus nooit iets anders kunnen zijn, dan interne regelingen, die gewijzigd kunnen worden door dezelfde organen, die ze schiepen. Overigens constateer ik, dat alle voorschriften — zelfs wettelijke —

nooit meer zijn dan middel. Overtreding schept een nieuwe aansprakelijkheid. Zoo worden herhaaldelijk kredieten bij de begroting, dus bij wet, geregeld overschreden, voor welke overschrijding regelmatig décharge wordt verleend als en omdat ze noodig was in het algemeen belang. Ik wil den Minister van Waterstaat zien, welke in November gelden weigert tot voorkoming van dijkbreuk — ik kies dat voorbeeld opzettelijk — omdat er geen geld meer voor dat doel op de begroting beschikbaar is.

En dan de traditie: als een N.V. in goede jaren veel afschreef, ieder risico hoog, de waarde der voorraden systematisch laag taxeerde, en de balans behandelde als een optelsom van de waarde van los van elkander staande zaken en rechten (atomistische balans), om in andere omstandigheden al de waarde te zien als middelen tot één doel, als een organisch geheel, waarvan de waarde bovenal bepaald wordt door het toekomstig productief vermogen, dan breekt men stellig met de traditie der waardebepaling, maar niet tegen die van goede trouw. Had de schrijver van het naschrift zulks bedacht, dan zou hij stellig de iewat „dikke” woorden, die hij gebruikte, wel ongeschreven hebben gelaten en gedaan hebben, wat men nu juist van een accountant zou verwachten, n.l. dat hij, vóór hij over schreef, de jaarverslagen der Nederlandsche Bank goed bestudeerd zou hebben.

Hij ziet de kwestie niet goed. De vraag is alleen of een onderneming crisisverliezen niet alleen vooraf mag ondervangen door het creëren van reserves, maar ook (evenals de Staat zulks doet) over volgende jaren mag verdeelen, als ze met reden mag verwachten, dat die jaren, dien last kunnen dragen. Ik heb die vraag bevestigend beantwoord, en vond en vind nog dat het verstandig was, om (op de rekening van een jaar) *niet* het vermoedelijk verlies in zijn geheel tot uitdrukking te brengen; maar op ieder jaar die verliezen, welke in dat jaar evident werden.

Van mijn artikel neem ik tittel noch jota terug, zooals ik aan den schrijver gaarne laat zich te houden aan het „vive la principe, advenne que pourra”. Hij weet immers wanneer een zóó arbitraire opstelling als een balans en winstrekening ophoudt *juist* te zijn.

In zijn desbetreffende woorden komt toch weer het onbekende geloof aan de eenig juiste winstrekening naar voren; een beëijfering is toch juist of onjuist, en twee kunnen er dus moeilijk juist zijn. Of bedoelde men met juist „rationeel”?

In dat geval is althans dit punt voor mij opgelost.

Dr. W. J. HARTMANN

(Aangezien de heer *Hartmann* geen nieuwe gezichtspunten opent, noch nieuwe argumenten voor zijn zienswijze aanvoert, achten wij een beantwoording van bovenstaand schrijven overbodig. Wij kunnen volstaan met een verwijzing naar het naschrift der redactie bij het artikel van den heer H. in no. 8. Red.)

LITERATUUR

Red. M. M. DEEN Jr. en A. ROBLES

The Economics of Overhead Costs

In de serie „Materials for the study of business” verscheen bij The University of Chicago Press onder den titel „Studies in the Economics of Overhead Costs”, door *John Maurice Clark* Professor of Political Economy aan de Universiteit van Chicago (487 p.).

De schrijver is de zoon van den bekenden Econoom *John Bates Clark*; dit zij gezegd, om mogelijke verwarring te voorkomen.

Het ligt voor de hand dat in de praktijk werkzaam zijnde

accountants er niet zoo gauw toe komen om zich te verdiepen in theoretische economische problemen; omgekeerd echter houden economen zich bezig met praktische problemen en dan kan het van belang wezen, kennis te nemen van de resultaten van hun onderzoek.

Het wil mij voorkomen, dat dit in het onderhavige geval zeer zeker de moeite loont en wanneer ik er in slaag, door dit artikel de aandacht der lezers op bovenstaand werk te richten en hen er toe brengt het ter-hand te nemen om zich er in te verdiepen, dan zal ik mijn doel er mede hebben bereikt.

Door den schrijver wordt geen scherp omlinjende definitie gegeven van wat onder Overhead Costs te verstaan is. De omschrijving zegt, dat ze „refer to costs that cannot be traced home and attributed to particular units of business”.

Naarmate in de groeiende industrie grotere kapitalen worden vastgelegd, neemt het vraagstuk van de „unused productive capacity” alsmede het kernprobleem der kostprijscalculatie n.l. de economisch juiste verdeling der indirecte kosten in belangrijkheid toe. Schrijver hecht veel belang aan de differentieele analyse, omdat deze beschouwingwijze de economische grondslag doet zien van de prijspolitiek.

In het kort komt deze analyse hier op neer, dat men den invloed nagaat van de vermeerdering of vermindering van de productie op de vermeerdering of vermindering van de total expenses en aldus de vermeerdering van de total expenses toeschrijft aan de daar tegenover staande vermeerdering der productie, die er dan als de oorzaak van wordt ondersteld.

Als de schrijver op pag. 17 zegt: „the backbone of the science of economics is the balancing of value against cost”, dan mag daaraan toegevoegd worden, dat in de economie tot nu van die twee de „value” in het centrum der belangstelling stond, terwijl de analyse van de kosten meer werd overgelaten aan de boekhoudkundigen. Vandaar, dat het dubbel te waardeeren is, dat in dit werk zoo uitdrukkelijk het kostenprobleem op den voorgrond geschoven is, ja zelfs de geheele economische beschouwingwijze voor een belangrijk deel hierop berust, alsmede de dynamiek van het Industriele leven hieruit wordt verklaard.

Hier in dit maandblad moge speciaal gereleveerd worden Chapter XII: „Functions & Chief methods of Cost-accounting”.

Een tegenstelling wordt daarin gemaakt tusschen Cost-accounting en General or Financial Accounting, waarbij het laatste als doel zou hebben de kennis van de totale winst (of verlies) door middel van Income Account en Balance Sheet, terwijl bij het eerste voorop staat de gedetailleerde informatie van de kosten van een gegeven product. Trouwens niet alleen in bedoeld hoofdstuk wordt „the general or financial accounting” gesteld tegenover „the newer technique of cost-accounting”.

Het op zichzelf juiste onderscheid tusschen „financial charges and costs of production”, vooral bij de behandeling van het Intrestprobleem helder uitkomend, behoeft m.i. echter niet in te sluiten dat voor den financial accountant de geldontvangsten en gelduitgaven het alpha en omega van zijn gezichtsveld moeten beteekenen en dat het alleen aan den Cost-accountant is, nader te analyseeren, welke beteekenis de met die gelduitgaven verkregen goederen (en diensten) voor de productie-huishouding hebben.

In ons landje kennen wij deze specialiseering niet. De opmerkingen hierover in dit werk geuit, slaan dan ook op Amerikaanse verhoudingen, welke men van hieruit moeilijk beoordeelen kan, zoodat men accepteeeren moet, wat de schrijver hierover mededeelt. Maar indien dit zóó is, dan is daaruit een sterk argument te putten tegen specialiseering in het accountantsberoep.

Om nu eens duidelijk de consequenties van de differentieele